

Reformrealgymnasium Halle a. S.

2. Hypoth.

VI. ⁸

G. Bruchmann

17. 12. 37.

II. Abhängigkeit des Luftwiderstandes von der Form.

Weglauf von Formwiderstand.

Kugelförmige Körper Durchmesser $\delta, 3 \text{ cm}$.

Querschnittsfläche: 54 cm^2 .

Körperform.	Halbierung zur Bewegungshilfsm.	$Z = WS + 150g$	5 Körner.
Kugeln + Kirl.	$\cdot \rightarrow$	250 g	9,1 sec.
Königsplatte.	$ \rightarrow$	250 g	18,0 sec.
Galbkugel.	$) \rightarrow$	250 g	13,2 sec.
Galbkugel.	$C \rightarrow$	250 g	19,4 sec.
Hollkugel.	$O \rightarrow$	250 g	13,8 sec.
Runder Kirl der Kugelform für pil.	$\rightarrow$	250 g	12,0 sec.
Abgedrückte Kugeln = Körper.	$\rightarrow$	250 g	11,8 sec.
Abgedrückte, um = gedrückte Kugeln = Körper.	$\rightarrow$	250 g	11,1 sec.

18. 12. 34.

Durch diese Versuchsreihe haben wir unmittelbar
über die Reihenfolge der Formwiderstände
festgestellt.

Wir sagen: Bei gleicher Körperlänge und gleicher
Zugkraft hatten die verschiedenen Körper
verschiedene Umlaufzeiten. Also war
auch die Gipsweindigkeit, das heißt, der Ab-
zug Zeitverhältnis, verschieden. Also haben wir
den Luftwiderstand.

Um uns Klarheit zu verschaffen über die
Größe des Luftwiderstandes selbst, und Befehl-
maßnahmen für die Formwiderstände der ver-
schiedenen Körper zu gewinnen, müssen wir
gleiche Umlaufzeiten wählen und die ver-
schiedenen verschiedenen Zugkräfte feststellen.

Wir beginnen mit Tonform und Stahl
 und gehen über Abzugsfals und Zusatzgewicht
 im Tonformseitrost und, für eine $h =$
 bestimmte Umlaufzeit.

Kugelförmiger	Haltung zur Energieeingabe	Zusatzgewicht nach Abzugsfals Tonform u. Stahl.	5 Körner.
Abkling- Kugelförmiger		90 g	10,0 sec.
Abkling- im größten Kugelförmiger		150 g	10,0 sec.
Hochwertig Kugelförmiger für Pfeil		185 g	10,0 sec.
Zalldügel		320 g	10,0 sec.
Kornplatte		400 g	10,0 sec.
Zalldügel		940 g	10,0 sec.

13. 1. 1938.

Form des Lösges.	Abtropfzeit in g mit Goldstaub	Abtropfzeit in g ohne Goldstaub
Goldstaub	0,8 g	0,8 g
Kornstaub	13,5 g	12,4 g
Halbkugel ↓	6,4 g	5,9 g
Halbkugel ↑	14,6 g	16,8 g
Zweiter Teil des Kornstaubs für sich ↑	10,8 g	10,0 g
Halbkugel	6,0 g	5,2 g
Dritter Teil des Kornstaubs für sich U ↑	4,7 g	3,9 g
Vierter Teil des Kornstaubs für sich U ↑	13,4 g	12,6 g
Abstr. Kornstaub U ↑	2,6 g	1,8 g
Kornstaub selbst U ↑	3,5 g	2,7 g

III. Abhängigkeit des Luftwiderstandes
von der Geschwindigkeit.

19.1. 38.

Körpergröße	Z	5 Körner
Kornplatte	$Z_1 = WS + 300g = 400g$	14,0 sec.
	$Z_2 = WS + 400g = 800g$	10,1 sec.
	$Z_3 = WS + 1500g = 1600g$	7,0 sec.
Körnerplatte	$Z_1 = WS + 200g = 300g$	36,5 sec.
	$Z_2 = WS + 500g = 600g$	25,8 sec.
	$Z_3 = WS + 1100g = 1200g$	18,0 sec.

~~Ergebnis:~~ Um die selbe Umlaufzeit zu erzielen, müßte die Zugkraft im Fall Hin- und Rücklauf verhalten.

Das heißt also: Hin- und Rücklauf Zugkraft muss notwendig im Luftwiderstand zu überwinden, wenn die Geschwindigkeit doppelt so groß war.

Das heißt: Der Luftwiderstand verhält sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit.

29. 1. 1938.

Begriff der pfärligen Fläse.

Abstand des Großkörpers

1, 8 g

Abstand der Abfläse von gleichem Querschnitt 12, 17

Einige Abfläse, die im gleichen Abstand sind wie der Großkörper muß also viel kleiner sein, als der Querschnitt des Großkörpers.

Man nennt die Abfläse, die im gleichen Abstand sind wie der Großkörper die pfärlige Fläse des Großkörpers.

Körper des großen Abstandes gleich Körper ist die Abbildung an der Seite und links im Körper. Körper dieser

Wirbelbildungen mit Hilfe des Krümmungs-
kanals.

Begriff Wirbelwind und Coog.

Lichtstrahlengang durch Wirbelwind erinnert an
Coog.

Lichtkraft und ihre Zerlegung in Komponenten:

9. 2. 1938.

Abstrahlkraft und Lichtdruck:

Eine obere Fläche ohne Anstellwinkel hat
 keinen Auftrieb.

Dropten mit dem Anstellwinkel.

Eine gewölbte Fläche und ebenso ein Trag-
 flügel zeigen aber Auftrieb.

16.2.1938.

Frage: Wie verhält sich eine gewölbte Fläche
 im Auftrieb?

a.) Betrachtung mit dem Venturiprofil.

An der Stelle größerer Krümmungsgeschwindigkeit =
leid fließt gegenüber kleinerer Krümmungsgeschwindigkeit im Umkehrwind.

Auf der Oberseite des Tragflügels ist die
Krümmungsgeschwindigkeit der Luft größer als
unterhalb des Flügels. Auf der Oberseite des Trag-
flügels fließt also Umkehrwind gegenüber der
Unterseite.

17. 2. 1938.

23.2.1938.

Anfallwinkel	$Z = WS + 150g$	Nisttrieb in cm	
		Platte	Knospenlänge
-10°	250 g	—	-9 cm
-5°	250 g	-6 cm	-2 cm
-3°	250 g	-3 cm	0 cm
0°	250 g	0 cm	4 cm
5°	250 g	4 cm	13 cm
10°	250 g	16 cm	20 cm
15°	250 g	20 cm	26 cm
20°	250 g	21 cm	22-28 cm
25°	250 g	22 cm	22-24 cm

16

Bestimmung der Einlenkung
von Tragflügel.

Geographische Lagebestimmung des Aufstiegsortes des roten Flusses ist. des Hauptflusses.

ist. des Höhenstandes des Hauptflusses.

Bestimmung des Blindschadens in. Anstrich mit Gips im Holz

1. 3. 1938.

Anfallswinkel	Ebenne Fläche		Geweölbe Fläche		Grenzflächen	
	A.	W.	A.	W.	A.	W.
-90°	0,0				-2,5	37,5
-80°	-7,4				-8,0	36,5
-40°	-14,0				-11,5	33,0
-60°	-18,6				-13,0	29,0
-50°	-22,0				-13,5	23,0
-40°	-23,5				-12,0	14,0
-30°	-22,5				-10,5	11,4
-20°	-19,0				-9,0	4,4
-10°	-10,0				-0,5	3,5
0°	0,0				11,0	2,0
10°	10,0				20,5	4,0
20°	19,2				30,0	6,9
30°	21,6				30,0	11,0
40°	22,3				27,0	21,0
50°	21,5				24,5	26,3
60°	18,5				22,0	32,0
70°	14,5				16,5	37,0
80°	9,5				10,0	41,0
90°	0,0				2,0	42,0

15.3.38.

Verlauf des Rißtrahls bei einem Fließen
und Tragflügel.

a.) ebener Fließen.

- 1.) σ bei -90° und 90°
- 2.) Höchster Rißtrieb bei dem Aufstellwinkel von 45° .
- 3.) Mit steigendem Aufstellwinkel nimmt der Rißtrieb zunächst zu, bis zum Höchstwert und dann wieder ab.

b.) Tragflügel.

- 1.) Dem Aufstellwinkel σ entspricht bereits ein ziemlich starker Rißtrieb.
- 2.) Der positive Höchstwert liegt für gewöhnlich bei $20-25^\circ$.
Der negative Höchstwert liegt etwa bei 50° .
Kein Rißtrieb ist vorhanden, außer bei -90 und 90° bei -10° .

Die positiven Auftriebskräfte bei positivem Aufstellwinkel sind größer als die negativen Auftriebskräfte bei negativem Aufstellwinkel.

Berechnung über die Druckverteilung am Tragflügel.

30.3.38.

Aufstellw.
30°

a - 15,0	i + 3
b - 9,0	k + 3,2
c - 4,0	l + 2,0
d - 1,0	m + 1,5
e - 0,8	n + 1,2
f 0,0	o + 1,0
g + 0,1	p + 0,9
h + 0,5	q + 0,6

Fig. mögliche Werte.

Ausfallsw.

10°

a - 2,0
b - 4,0
c - 5,0
d - 3,5
e - 2,2
f - 1,0
g 0,0
h + 0,2
i - 4,0

k - 1,0
l 0,0
m 0,0
n 0,0
o + 0,2
p + 0,2
q + 0,3

Ergebnis möglicher Werte.

Druckballensinbel: 0°

a + 3,0
b - 5,0
c - 5,0
d - 4,0
e - 3,0
f - 1,5
g - 0,2
h + 0,2
i - 4,0

k - 2,5
l - 1,0
m 0,0
n 0,0
o 0,0
p 0,0
q + 0,2

Ergebnis mögliche Werte.

Anfallswinkel: -10°

a	+ 4,0	k	- 5,0
b	- 2,5	l	- 1,0
c	- 3,5	m	- 0,5
d	- 3,0	n	0,0
e	- 2,5	o	0,0
f	- 1,0	p	0,0
g	- 0,2	q	+ 0,2
h	+ 0,1		
i	- 9,0		

Figure mögliche Werte.

Anfallswinkel : 35°

Oben:

5	4	3	2	1
•	•	•	•	•
0,5	1,0	2,0	3,0	3,5

Unten:

5	4	3	2	1
•	•	•	•	•
-1,4	-1,8	-2,0	-3,0	-4,0

3. 5. 38.

Bei Strömungen prozessivem, mißt man Druckunterschiede feststellen.

Bei Flüssigkeitsströmungen mißt man den Druckunterschied entw. die Viskositätsdifferenz.

Bei Blutströmungen mißt man den Druckunterschied entw. die Angewandtdifferenz.

Bei Elektrizitätsströmungen mißt man den "Druckunterschied" als potentialdifferenz oder Spannung.

Man mißt bei allen Strömungen - Blut, Blut, Elektrizität - immer unterschiede zwischen der Menge der Teilchen selbst und dem Grad der Füllungs zustand.

Stärke

Zustand

Flüchtigkeit:

Libro

Wissensstufe.

Alösung:

Alösung

Grundzustand.

Stabilität:

Potential.

Störungen können in allen Fällen
mit Zusammenkommen, wenn Zustand =
instabile Stoffe.

Die Form in irgendeinem Körper ist =
höherer Zustand vorüber? z. B. durch Reibung.

